

**O'ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK TUFAYLI MILLIY QADRIYATLAR VA XALQ
AN'ANALARINING RIVOJLANISHI.**

**ADPI Boshlang'ich ta'lim
metodikasi kafedrasida katta
o'qituvchisi Z. Rahmonova.**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356816>

Annotatsiya: Milliy qadriyat insonning o'tmishiga, buguni va kelajagiga, fan va madaniyat taraqqiyotiga milliy ijobiy ta'sir etadigan axloqiy va odobi, ongli faoliyati, bilimlari, amaliy malakalari, iste'dod va qobiliyati, iymoni va e'tiqodi, dunyoqarashi, ma'naviy qarashlarini o'z ichiga oladi. Har bir mamlakatning taraqqiyoti u joylashgan xudud imkoniyatlari, jamiyat taraqqiyoti, birinchi navbatda, fuqarolarning ma'naviy kamolot darajasiga ham bog'liqdir. Yuksak ilmiy, ahloqiy salohiyat soxibi bo'lgan vatanparvar, fidoiy, mehnatsevar, sabr-toqatli kishilargina o'z yurtining taraqqiyotini yuksak darajada ko'tara oladi.

Аннотация: Национальные ценности влияют на прошлое, настоящее и будущее человека, развитие науки и культуры, а также включают в себя этические нормы, сознательную деятельность, знания, практические навыки, талант и способности, веру и убеждения, мировоззрение и духовные взгляды, которые оказывают положительное влияние на национальное развитие. Развитие каждой страны зависит от возможностей территории, на которой она расположена, а также от прогресса общества и, прежде всего, от уровня духовного совершенства граждан. Только люди с высоким научным и моральным потенциалом, патриоты, преданные, трудолюбивые и терпеливые могут поднять развитие своей страны на высокий уровень.

Annotation: National values affect a person's past, present, and future, the development of science and culture, and include ethical norms, conscious activities, knowledge, practical skills, talents and abilities, faith and beliefs, worldview, and spiritual perspectives, all of which have a positive impact on national development. The development of each country is determined by the opportunities of the territory it is located on, as well as the progress of society, and primarily depends on the level of the citizens' spiritual maturity. Only those with high scientific and moral potential—patriots, dedicated, hard-working, and patient people—can elevate their country's development to a high level.

Mustaqillikka erishgan mamlakatimizda odam bolasi dunyoga kelgandan keyin unda ota-ona, jamoatchilik ta'sirida, ta'lim-tarbiya natijasida, amaliy faoliyat asosida milliy qadriyatlar, milliy urf-odatlar, milliy an'analar insonga xos bo'lgan fazilatlar bilan birga shakllanadi. Bu yakka shaxsga emas, balki butun insonga xos bo'lgan rivojlanish jarayonidir.

Milliy qadriyat insonning o'tmishiga, buguni va kelajagiga, fan va madaniyat taraqqiyotiga milliy ijobiy ta'sir etadigan axloqiy va odobi, ongli faoliyati, bilimlari, amaliy malakalari, iste'dod va qobiliyati, iymoni va e'tiqodi, dunyoqarashi, ma'naviy qarashlarini o'z ichiga oladi.

Har bir mamlakatning taraqqiyoti u joylashgan xudud imkoniyatlari, jamiyat taraqqiyoti, birinchi navbatda, fuqarolarning ma'naviy kamolot darajasiga ham bog'liqdir. Yuksak ilmiy, ahloqiy salohiyat soxibi bo'lgan vatanparvar, fidoiy, mehnatsevar, sabr-toqatli kishilargina o'z yurtining taraqqiyotini yuksak darajada ko'tara oladi. Halki ma'naviy jixatdan qashshoq mamlakat xech qachon yuksak davlat bo'la olmaydi. «O'zbekiston yangilanish va rivojlanishning yo'lida to'rtta negizga asoslanadi:

- umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;
- xalqimizning ma'naviy merosini rivojlantirish;
- insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi;
- vatanparvarlik.

O'zbekistonda hozir amalga oshirilayotgan milliy tiklanish - milliy uyg'onish va poklanish hamdir. Jamiyatda milliy uyg'onish va poklanish jarayoni sodir bo'lmasa, milliy tiklanish ham bo'lmaydi. Milliy tiklanish iqtisodiy-siyosiy tadbirlar, isloxotlar orqali amalga oshadi. Milliy uyg'onish va poklanish esa ma'rifiy-tarbiyaviy ishlarning mazmuni va darajasiga bog'liqdir. Faqat oqilona, milliy an'analarga, jaxon xalqlari tajribasiga tayangan ta'lim-tarbiya ishlarigina yaqin o'tmishdan meros bo'lib qolgan xolatga chek qo'yib, mustaqillikning yangi zaminlarini barpo etish mumkin. Shu sababli ham O'zbekistonda ta'lim-tarbiya ishlari davlat va jamiyat oldida turgan muxim vazifa bo'lib keladi. Bu xazina insonga xayotda barqarorlik bag'ishlaydi, uning qarashlari shunchaki boyluk ortgirishtirish yo'lida kun ko'rishga yo'l qo'ymaydi, fojealar vaqtida omon saqlab qoladi va moddiy qiyinchilik kunlarida irodani mustahkamlaydi».

Hozir mamlakatimizda sog'lom avlodni tarbiyalashga katta e'tibor berilmoqda. Hammamiz bu borada qilinayotgan ulkan ishlarning guvohi bo'lib turibmiz. Sog'lom avlod - jismoniy barkamol, ma'naviy yetuk kishilardir. Faqat shunday kishilargina O'zbekiston mustaqilligi yo'lida xalollik, fidoyilik namunalari ko'rsatishi, mamlakatimizning kuch-qudrati, keng imkoniyatlarini butun jaxonga amalda namoyish etishlari mumkin.

Tarbiya so'zi keng ma'no anglatadi. «Tarbiya», «Tarbiyat» so'zlari asli arabcha so'z bo'lib, parvarish qilmoq, ta'lim bermoq, o'rgatish, odob o'rgatish, mexribonlik ko'rsatish, ximoya qilish singari ma'nolarni anglatadi.

Tarbiya - shaxsni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo'lib, tarbiyalanuvchining shaxsiga muntazam va tizimli ta'sir etish imkonini beradi.

Ta'lim-tarbiya barcha tarixiy davrlarda bugun insoniyat taraqqiyotiga xos muxim muammo bo'lgan. Uning umuminsoniy jixatlari bilan birga o'ziga xos milliy tomonlari bordir. Turg'unlik yillarida ta'lim-tarbiyaning ayrim davrlarga, xalqlarga xos bo'lgan xususiyatlari, imkoniyatlari bo'rttirildi, bu boradagi milliy qadriyatlar milliy an'analarga, deyarli qolib ketdi. Komil inson shaxsini shakllantirish jarayonida ta'lim-tarbiya borasidagi barcha imkoniyatlar va qadriyatlardan to'la foydalanmoq kerak. Milliy tarbiya esa inson shaxsini shakllantirishda milliy madaniy meros, an'ana va qadriyatlardan samarali foydalanish, har bir shaxsning ma'naviy kamolotiga o'ziga xos milliy yo'nalish berishga ham harakat qilishdir. Tarbiya ko'rgan kishilar qanchalik umuminsoniy qadriyatlarni singdirmasinlar, ular hamma vaqt aniq bir millatning vakili bo'lib qoladi. Millatlar qanchalik yaqinlashmasin, ularning ma'naviyati jixatidan butunlay hamjixat bo'lib ketmaydi. Har bir millat mavjud ekan, uning ma'naviyati bilan bog'liq bo'lgan tarbiyaning o'ziga xos milliy usullari, mazmuni va yo'nalishi doim takomillashib boradi. Vaholanki, biz hozirga qadar mustaqillik sharoitida ta'lim-tarbiya o'smir yoshdagi bolalarni axloqiy fazilatlarini shakllantirishda milliy tarbiyaning shaxs ma'naviy kamolotidagi o'rni xaqida yetarli darajada o'rgana olganmiz yo'q.

Shuni izoxlash kerakki, ta'lim, tarbiya har qanday sharoitlarda ham sof milliy an'analarga, milliy tajriba doirasida qolib ketishi mumkin emas. Ta'lim, tarbiya ishlarida sof milliy mezonlar an'analarga bilan cheklanish komil inson shaxsi shakllanishi imkoniyatlarini chegaralab qo'yadi. Har qanday milliy tarbiya umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'langandagina yaxshi samara beradi. Har xolda jaxondagi turli davrlarda, mamlakatlarda amalga oshirilgan tarbiya usullari, mazmuni, unda ko'zlanilgan maqsadlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lganini unutib bo'lmaydi.

Jahon hamjamiyati mustahkamlanib, turli mamlakatlar, xalqlar o'rtasida aloqalar yaxshilanib borayotgan hozirgi davrda bu masalaga katta e'tibor berish zarurligi o'z-o'zidan ayondir. Pedagogikada ta'lim tarbiyaviy ishlarning birligidir. Ta'lim-tarbiya ishlari o'rtasidagi birlik hamma vaqt ijobiy natija bergan. Shuni aytib o'tish kerakki, o'zbek milliy pedagogikasining asosiy xususiyatlaridan biri yoshlarning hayotiy dunyoqarashi, iymon va e'tiqodni shakllantirishda tarbiyaga birinchi navbatda e'tibor berishdir. Insonning dastavval axloqi va odobi shakllanadi, u o'zini shaxs sifatida taniydi va boshqalar bilan munosabatda bo'la boshlaydi. Bu munosabatlar yosh bolaning otanasiga, aka-ukalariga, yaqin do'stlariga munosabatidan, oddiy salom berish va alik olishdan, ozodalik va pokizalikdan boshlanadi. O'zbek oilalarida axloq-odob tarbiyasi oiladayok juda erta boshlanadi, jamoatchilik ham bunga ta'sir etadi. Tarbiya - inson ma'naviy kamolotining birinchi,

asosiy poydevori bo'lib xisoblanadi. Yaxshi oilada tarbiyalanib axloq va odobning muayyan normalarini bilgan, xayot faoliyatida ularga asoslanadigan yoshlargina ma'naviy kamolotning kengroq imkoniyatlariga ega bo'ladi. Yaxshi tarbiya zamiridagina bilim olishga ishtiyoq, oqilona amaliy faoliyat uchun zamin xozirlanadi. Tarbiyaviy zamini yaxshi bo'lmagan yoshlarda mexnat qilib, amaliy malakalar xosil qilishga ishtiyoq bo'lmaydi.

Kishida odob bo'lsa, ilm ham bo'lishi mumkin. Odob aqlga bog'liq xolat. Aql ustiga odob qo'shilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Odob va axloq insonni bezab turadi.

Inson odobi bilan go'zal, deydi xalqimiz. Bu so'zning zamirida katta ma'no yotadi. Xozir ham ayrim yoshlar salom berish va alik olish, jamoatchilik o'rtasida o'zini tutish, boshqalarni xurmat qilish singari axloqiy qadriyatlarni yaxshi egallamagani sezilib turadi. Hozir ham umumta'lim maktablarida, Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida, axloq, odob tarbiyasiga yetarli e'tibor berilmoqda. Odobnoma darsi umumta'lim maktablarning boshlang'ich sinflaridan boshlab o'tilmoqda. Ayniqsa, o'smir yoshdagi bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda milliy tarbiyaga va shaxsning ma'naviy kamolotiga aloxida e'tibor berilmoqda. Bunday vaziyatda axloq va odob borasidagi gaplar o'quvchiga kamroq ta'sir etadi. Bugungi o'quvchi qizlar tez orada ona bo'lib tarbiyalanishi, yosh yigitlar ota bo'lib mexnat qilib, kasb-hunar egallab yoki o'qishni nihoyasiga yetkazib, oila tebratishi zarur. Ularning hayoti uchun bilimgina emas, balki axloqli, odobli, milliy tarbiyali bo'lish ham katta ahamiyatga ega. Maktabda o'smir yoshdagi bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirish milliy tarbiyani singdirish davomida ularning mexnatga, yoru do'stlarga, jamiyatga munosabati bilan bog'liq bo'lgan axloqiy fazilatlarini shakllanadi.

Inson omilining jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini e'tiborga olib, umumta'lim maktablarining barcha sinflarida «Milliy axloq va odob asoslari» degan umumiy bir fanni o'qitish lozim. Shuningdek, umumta'lim maktablarining barcha sinflarida o'quvchilarga, ularning yosh xususiyatlari, axloqiy, aqliy kamoloti darajasini e'tiborga olib, oddiy axloq, odob qoidalaridan to murakkab nazariy muammolarga qadar o'rgatib borish zarur. Yosh bola ota-onani, o'qituvchini, yoru-do'stlarini xurmat qilishga, salom berib, alik olishga o'rganishi ham ma'naviy kamolotning dastlabki poydevoridir.

O'smir yoshdagi bolalarni tarbiyalash mavsumiy gap emas, balki amalga oshiriladigan doimiy jarayondir. Bu borada aslo tanaffus bo'lishi mumkin emas. Bu to'g'rida Abdulla Avloniy shunday degan edi: «Dars (ya'ni ta'lim) ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ajralmaydigan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidir... Chunki dars oluvchi, biluvchi, tarbiya oluvchi, amal qiluvchi demakdir».

Hozir sharqona, o'zbekona axloq va odob mezonlari xaqida ko'p fikr yuritish odat bo'lib qolgan, lekin bunday axloq va odobning mezonlari nimadan iborat ekanligini ko'pincha to'la tasavvur etolmaymiz. Insonni tarbiyalashdan oldin unga qanday axloqiy fazilatlarini singdirishimiz lozimligini ham aniqlab olmoq zarur.

Milliy, sharqona axloqiy fazilatlarining ko'p qirralari Abu Nasr al-Farobiy, Ibn Sino, Maxmud Qoshg'ariy, Yusuf xos Xojib, Alisher Navoiy asarlarida va Amir Temur tuzuklarida atroflicha yoritib berilgan. 3.M.Bobur o'zining «Boburnoma» asarida o'zbeklarga, umuman, turkiy xalqlarga xos bo'lgan axloqiy fazilatlar qatoriga quyidagilarni kiritadi: bular - iymon va e'tiqodlilik, andishalilik, oilaga muxabbat, bolajonlik, xalollik, birovning xaqiga xiyonat qilmaslik, farzandlarning ota-onaga mehribonligi, diniy qadriyatlarga rioya qilish, fahm-farosatlilik, savodxonlik, saxovatlilik, xushfe'llik, shirinso'zlik, do'stlarga okibatlilik, xushbaxtlik, xayolilik, shinavandalik, oq ko'ngillilik, mexnatsevarlik va boshqalar.

Davr o'tishi bilan axloq va odob borasidagi milliy qadriyatlar takomillashdi. Boshqa xalqlarning ma'naviy qadriyatlari shovqini ostida yana ham rivojlandi. Xozirgi kunda o'zbek xalqining ma'naviy fazilatlarini qatoridan, o'rin olgan axloq va odob borasidagi qadriyatlar jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin. Bular - mexmondo'stlik, do'stlik, o'rtoqlik, odamgarchilik, axloqiy poklik va teranlik, tadbirkorlik va chaqqonlik, o'quvlilik, saxiylik, xushmuomalalik, jamoatchilik ichida o'zini tuta bilishlik, ko'pchilik ichida muloqotda bo'lishga intilish, qo'ni-qo'shnichilik va mahalla-ko'ychilikni qadrlash, hamkorlik va hamdardlik, xayolilik, nazokatlilik, lutfi-karamlilik,

ro'zg'orparvarlik, shinavandalik, shirinso'zlik, tashabbuskorlik, ona yurti va xalqiga muxabbatlilik, insoflilik, diyonatlilik, rostgo'ylik, poklik, or-nomuslilik, to'g'rilik, rejalilik, sabr-andishalilik, vazminlik, xojatbarorlik, yumshok ko'ngillilik, ota-ona va kattalarni xurmat qilish, mexnatsevarlik, o'tmishga xurmat bilan qarash, musulmonchilikka e'tiqodlilik, iymonlilik, baynalmilalchilik, vatanparvarlik, bolajonlik, qarindosh-urug'chilikni qadrlash va boshqalar. Bunday axloq va odob normalari boshqa xalqlarda ham bor, lekin yukoridagi fazilatlar o'zbeklarda nixoyatda qadrlanadi, ularsiz shaxsning ma'naviy kamoloti tan olinmaydi. O'zbekning o'ziga xos xususiyatlari qoshu-ko'zida emas, balki birinchi navbatda, axloq va odobida ham ko'zga tashlanmori kerak.

Tarbiyaviy ishlarda kattalarning xurmatini, kichiklarning izzatini o'z o'rniga qo'yish singari milliy-ma'naviy qadriyatlarimizga ham asoslanmoq kerak.

Inson hayotida ikki bora katta xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Birinchisi - yoshlarni xali yosh deb, ularga ishonmaganda, ikkinchisi - keksalarni qari deb chetga surib qo'yganda. Yoshlarda kelajakka intilish bilan bog'liq bo'lgan katta tashabbus, kuch va g'ayrat bo'ladi. Keksalar esa hayot yo'lida ko'p issiq va sovuqlarni boshidan kechirib, boy tajriba orttirgan bo'ladi. Shu bois, ularda uzoqni o'ylab, bosliqlik bilan ish ko'rish, yetti o'lchab bir kesish singari ma'naviy boylik va yetuk tafakkur salohiyati bor. O'zbeklarning «Qari bilganni pari bilmas», degan hikmatli so'zi zamirida xuddi shu ma'no yotadi. Yoshlarning tashabbusi, kuchi va g'ayrati keksalarning boy hayotiy tajribasi bilan bog'langandagina ijobiy samara beradi.

Hozirgi mustaqil mamlakatimiz uchun oliy ma'lumotli mutaxassislarining soni emas, balki sifati ahamiyatlidir. Yetuk iste'dod sohibi bo'lgan o'z ishiga ijodiy yondosha oladigan bitta muhandis yuzlab chalamulla muxandisning vazifasini bajara oladi. Shifokorlar, agronomlar xaqida shunday fikrni aytish mumkin. Hozirgi umumta'lim maktablarida yoshlar hayotda mustaqil o'rnini topa olishi lozimligini ham e'tiborga olib tarbiya va ta'lim berilmog'i kerak. Shu bilan birga mustaqillik sharoitida ta'lim va tarbiya o'smir yoshdagi milliy tarbiyaning axloqiy tarbiyadagi o'rniga aloxida e'tibor qaratilmoqda.

«Mustaqillik tufayli amalga oshirilgan eng buyuk tarixiy ishlardan biri xalqimiz ma'naviy merosining tiklana boshlangani bo'ldi. Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq, ajdodlarimiz tomonidan ko'p asrlar mobaynida yaratib kelingan rioyat ulkan, bebaho ma'naviy va madaniy merosni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan nixoyatda muxim vazifa bo'lib qoldi», - deb ta'kidlagan edi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov. Respublikamizda azaliy qadriyatlarni tiklash bo'yicha keng ko'lamlı jiddiy tadbirlarning amalga oshirilishi jamiyatimiz ma'naviyati binosining qad rostlashida muxim omil bo'lmoqda, natijada, respublikamizda ma'naviyat soxasining yangi tizimi vujudga kela boshladi. Jumladan, «Ma'naviyat va ma'rifat» jamoatchilik markazi, «Ta'lim markazi», «O'zbekkino», «O'zbeknavo», «O'zbekraks», «O'zbekteatr», «O'zbekmuzey», «Adabiyot muzeyi», Badiiy akademiya, O'zbek amaliy san'ati markazi, Milliy madaniy markazlar, O'rta Osiyo madaniyat xodimlari, assotsiatsiyasi kabi madaniy-ma'rifiy tashkilotlar va ko'plab jamg'armalarning tuzilishi respublika ma'naviyati asosiy sohalarining tarkib topishi va pivojlanishiga zamin bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 6-son, 70-modda. 2017-yil.

2.Mirziyoyev Sh.M. "Qonun ustuvorligi - inson manfaatlarini ta'minlash taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. "O'zbekiston", 2017-yil.

3.O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. - 2 j. va 4j. - T.: O'ME Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. - 704 b.

4.Abduraxmonov A. Saodatga eltuvchi bilim. - T.: Movarounnahr, 2002.-718 6.

5.Asilova G.A. Umumiy o'rta ta'limda tanlash usulidagi testlardan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari: Dis. ... Ped.fan.nomz.. - T: 1997. -137 b.

6. Bolalar ruhiyatiga psixologik-pedagogik yondashish yo'llari (bolalardagi psixologik muammolar va ularni bartaraf etishda mutaxassis maslahati) G`G` Uslubiy qo'llanma. – T.: Respublika Bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi, 2008. B. 152.

7. Bekmurodov M.B., Begimov A. Milliy mentalitet va rahbar ma'naviyati. – T.: “Adolat” nashriyoti, 2003. – B. 77.

8. Berdiev G. O`quvchilarda shaxslararo munosabatlarning o`ziga xos xususiyatlari G`G` Xalq ta'limi. – Toshkent, 1998. – № 6. – B. 61-65.

9. Davletshin M.G. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o`qituvchisining psixologiyasi. – T.: O`zbekiston, 1999. – B. 18.

10. Jumaev N.E. Umumiy o`rta ta'limni insonparvarlashtirishda o`qitish tamoyillari va metodlarining o`zaro aloqadorligi.: Avtoref. dis. ... ped.fan.nomz. – T.: 2005. –22 b.

11. Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T: O`zbekiston, 2000. – 80 s.

12. Mo`minov I. Amir Temurning O`rta Osiyo tarixida tutgan o`rni va roli. – T: Fan, 1968. –51 b.